

Group	Textual contents of online reviews translated in English
Group 1 Group 2 Group 3	<p>(1) Screen failures frequently. I thought that the current is unstable initially, but now there is such problems happening every day. When I watch the video or use the APPs, the tablet computer crashes and locks the screen interface automatically! The fingerprint recognition is very poor. It just flashed out after a day of using, so the experience is extremely bad. Give me an explanation!</p> <p>(2) I really regret to buy it! After activating for a long time, it begins to run normally. As a result, the computer freezes the next day! The touch screen gets out of control. When I am still downloading things, the machine crashes twice! There is no response. I have to restart only.</p> <p>(3) The tablet computer has flaws, and small details are not good enough! In the middle of the back of the tablet, there is a scratch, and the scratch is golden! It is obvious that the outer casing is scratched before it is oxidized by sandblasting. A lot of white spots are on the screen, it should be the dust in the screen. I want to apply for a replacement, but the customer service said that it may take too much time, ugh!</p>
Group 4 Group 5 Group 6	<p>(1) Very easy to use, it is authentic. I come to write reviews after using for a week. I ordered the product on double-eleven and I received it at 7:00 in the evening. The speed of logistics is really nothing to say. The tablet is very light, thin and smooth to run. It is very convenient to use for learning. You can consider to buy it, because such tablet computer is considered highly cost-effective.</p> <p>(2) Very good! Maybe everyone is more concerned about the problem on screen, but I feel very good. The display screen is not bad, and there is no reflective problem. I think the black border is not a big problem. If you want to buy a tablet computer to entertain or learn, I recommend this tablet.</p> <p>(3) Gold is actually rose gold, not thick. The system is smooth, the battery life is strong, the screen is very good, and the large screen is clear. Watching the video is very convenient! I bought a Bluetooth keyboard, so typing is more convenient. There is no stuck and splash screen in operation, and I did not find the problem that there is much dust into the screen.</p>
Group 7 Group 8 Group 9	<p>(1) The mattress is very good, comfortable, warm and smooth. The outer packaging is very tight, there is no wrinkled or damaged after opening the package. The logistics is also very fast and satisfactory. I am really satisfied! Awesome!</p> <p>(2) The quality of the mattress is not bad. I cannot smell anything when I open the outer packaging. I bought a blue one, because I personally like this color. It is more resistant to be dirty. The mattress is also elastic, and it rebounds when you get up from it.</p> <p>(3) The delivery is very fast. The outside layer is knitted cotton fabric. It is soft and touch good. It is stitched like a honeycomb shape. There is no flaw, it is very comfortable to lie down. The size is just right, and the height is also very suitable. You can sleep on the top of the sheet, and you can also fold it for convenient storage.</p>
Group 10 Group 11 Group 12	<p>(1) I bought a 10-cm-thick mattress, hey, hey, but it is not so thick. After lying for 3 days, it falls down. The logistics is also slow. The quality of this mattress is too bad, the customer service does not response to me. This crease of the mattress is not expected to rebound. It seems to have been used before. Too old!</p> <p>(2) Things are too bad, not as good as imagined. The pictures and descriptions are very good, but the mattress is not like what others said. There is no difference in putting a thick quilt on the bed. Anyway, it is not too ideal. It is too bad. I doubt if it is authentic???</p> <p>(3) The mattress is said to made of the memory cotton, but it cannot rebound after pressing, not at all! I bought a 10-cm-thick one, but it is too bad, only six or seven centimeters. The size is not standard. Disgusting! It is more troublesome to return. The picture is very different from the real thing! Too bad!</p>

If you are planning to buy a **tablet computer** now, excluding the restrictions of price, brand preferences, online shopping platform preferences and other restrictions, please read the following **three reviews carefully**, and make purchase decisions **only** by reading the following user reviews according to the prompt.

Note: There is a video in the review. To prevent the sound from being too loud, you can choose to turn down the volume.

假如你现在打算购买一个**平板电脑**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，**请仔细阅读以下三条评论**，**仅通过查看以下用户评论进行购买决策**。 注意：评论中有视频，为防止声音过大，可选择将声音调小

看评论

Read reviews

经常性的屏幕失灵，一开始以为是电流不稳，现在每天都会出现这样的问题，或者看视频、使用APP时自动崩溃，自动进入锁屏界面！现在已经是很难受了，才买了一个月，这寿命？垃圾，可谓垃圾。指纹不行，识别很差。刚开出来完了一天就闪退，体验极差。给个说法！

下一条

Next

真后悔！激活了半天，总算弄好了！结果第二天就出现死机卡机的状态！触屏怎么点都点不动！也就在手上10分钟，还在下载东西，结果就出现了两次死机卡住！实在点不动，没反应，只有重新启动！

下一条

Next

商品有瑕疵，小细节做的不够好！平板后面中间，有一条划痕，划痕是金色的！很明显是外壳经过喷砂氧化之前，就出现的划痕。屏幕上好多白点，应该就是我们说的屏幕里有灰尘，想申请换货的，但客服说没准多久，太麻烦没准换了是个啥样子。唉。

评论已看完，点击进入问题回答界面

The reviews have been read, click to enter the question answering interface

Figure1: (Group 1) Negative emotional polarity online reviews with texts, pictures and videos for search product

假如你现在打算购买一个**平板电脑**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅**通过查看以下用户评论进行购买决策。

看评论

经常性的屏幕失灵，一开始以为是电流不稳，现在每天都会出现这样的问题，或者看视频、使用APP时自动崩溃，自动进入锁屏界面！现在已经是频繁了，才买了一个月，这寿命？垃圾，可谓垃圾。指纹不行，识别很差。刚开出来完了一天就闪退，体验极差。给个说法！

下一条

真后悔！激活了半天，总算弄好了！结果第二天就出现死机卡机的状态！触屏怎么点都不动！也就在手上10分钟，还在下载东西，结果就出现了两次死机卡住！实在点不动，没反应，只有重新启动！

下一条

商品有瑕疵，小细节做的不够好！平板后面中间，有一条划痕，划痕是金色的！很明显是外壳经过喷砂氧化之前，就出现的划痕。屏幕上好多白点，应该就是他们说的屏幕里有灰尘，想申请换货的，但客服说没准多久，太麻烦没准换了是个啥样子，唉。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 2: (Group 2) Negative emotional polarity online reviews with texts, and pictures for search product

假如你现在打算购买一个**平板电脑**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅**通过查看以下用户评论进行购买决策。

看评论

经常性的屏幕失灵，一开始以为是电流不稳，现在每天都会出现这样的问题，或者看视频、使用APP时自动崩溃，自动进入锁屏界面！现在已经是频繁了，才买了一个月，这寿命？垃圾，可谓垃圾。指纹不行，识别很差。刚开出来完了一天就闪退，体验极差。给个说法！

下一条

真后悔！激活了半天，总算弄好了！结果第二天就出现死机卡机的状态！触屏怎么点都不动！也就在手上10分钟，还在下载东西，结果就出现了两次死机卡住！实在点不动，没反应，只有重新启动！

下一条

商品有瑕疵，小细节做的不够好！平板后面中间，有一条划痕，划痕是金色的！很明显是外壳经过喷砂氧化之前，就出现的划痕。屏幕上好多白点，应该就是他们说的屏幕里有灰尘，想申请换货的，但客服说没准多久，太麻烦没准换了是个啥样子，唉。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 3: (Group 3) Negative emotional polarity online reviews with texts for search product

假如你现在打算购买一个**平板电脑**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，**请仔细阅读以下三条评论**，**仅通过查看以下用户评论进行购买决策**。 注意：评论中有视频，为防止声音过大，可选择将声音调小

看评论

非常好用，是正品，实测一周才来评价，双十一下的单，晚上7点几分就已经到了，物流速度真的没话说，平板电脑非常轻，也挺薄的，学习用非常方便，运行起来也十分流畅，想入手的可以考虑这款产品，性价比还是蛮高的。

下一条

很好！可能大家更加关注的是屏幕问题，我感觉非常好，显示没毛病，反光问题也还好，所说的黑边框我认为没有大碍，如果说想买一款平板电脑娱乐一下或者是学习，我建议这款平板电脑，性价比非常高，运行起来十分流畅，想入手的可以考虑啦！

下一条

金色其实是玫瑰金，不算厚，系统流畅，续航能力强，基本可以用一天，屏幕很好，看视频很方便~性价比也超高唉~自己买了个蓝牙键盘，平时打字会比较方便。机器不错，运行中无卡顿和闪屏现象。晚上睡觉开机中的，第二天正常玩，未发现屏幕进灰现象，屏幕大画面清晰。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 4: (Group 4) Positive emotional polarity online reviews with texts, pictures and videos for search product

假如你现在打算购买一个**平板电脑**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅通过查看**以下**用户评论**进行**购买决策**。

看评论

非常好用，是正品，实测一周才来评价，双十一下的单，晚上7点几分就已经到了，物流速度真的没话说，平板电脑非常轻，也挺薄的，学习用非常方便，运行起来也十分流畅，想入手的可以考虑这一款产品，性价比还是蛮高的。

下一条

很好！可能大家更加关注的是屏幕问题，我感觉非常好，显示没毛病，反光问题也还好，所说的黑边框我认为没有大碍，如果说想买一款平板电脑娱乐一下或者是学习，我建议这款平板电脑，性价比非常高，运行起来十分流畅，想入手的可以考虑啦！

下一条

金色其实是玫瑰金，不算厚，系统流畅，续航能力强，基本可以用一天，屏幕很好，看视频很方便~性价比也超高唉~自己买了个蓝牙键盘，平时打字会比较方便。机器不错，运行中无卡顿和闪屏现象。晚上睡觉开机冲的，第二天正常玩，没发现屏幕进灰现象，屏幕大画面清晰。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 5: (Group 5) Positive emotional polarity online reviews with texts, and pictures for search product

假如你现在打算购买一个**平板电脑**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅通过查看**以下**用户评论**进行**购买决策**。

看评论

非常好用，是正品，实测一周才来评价，双十一下的单，晚上7点几分就已经到了，物流速度真的没话说，平板电脑非常轻，也挺薄的，学习用非常方便，运行起来也十分流畅，想入手的可以考虑这一款产品，性价比还是蛮高的。

下一条

很好！可能大家更加关注的是屏幕问题，我感觉非常好，显示没毛病，反光问题也还好，所说的黑边框我认为没有大碍，如果说想买一款平板电脑娱乐一下或者是学习，我建议这款平板电脑，性价比非常高，运行起来十分流畅，想入手的可以考虑啦！

下一条

金色其实是玫瑰金，不算厚，系统流畅，续航能力强，基本可以用一天，屏幕很好，看视频很方便~性价比也超高唉~自己买了个蓝牙键盘，平时打字会比较方便。机器不错，运行中无卡顿和闪屏现象。晚上睡觉开机冲的，第二天正常玩，没发现屏幕进灰现象，屏幕大画面清晰。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 6: (Group 6) Positive emotional polarity online reviews with texts for search product

If you are planning to buy a **mattress** now, excluding the restrictions of price, brand preferences, online shopping platform preferences and other restrictions, please read the following **three** reviews **carefully**, and make purchase decisions **only** by reading the following user reviews according to the prompt.

Note: There is a video in the review. To prevent the sound from being too loud, you can choose to turn down the volume.

假如你现在打算购买一个 **床垫**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，**请仔细阅读以下三条评论，仅通过查看以下用户评论进行购买决策。** 注意：评论中有视频，为防止声音过大，可选择将声音调小

看评论

床垫很好，躺着特别舒服，睡了一下了，真的是很暖很柔滑，外包装很严实，而且抽空打包的，打开之后不会很皱也没有破损，物流也挺快的，速度很满意。床垫现在感觉睡着很舒服，冬天睡这个垫子真的暖和，之前用的床垫躺着不舒服觉都睡不好，我真的很满意！赞！

下一条

天冷了特地买个垫子，店家发货很快，床垫已经收到了。垫子质量还不错，拆开外包装没有闻到什么味道，打开后就弹开了，真的是暖和舒服，我买的是蓝色的我个人比较喜欢这个颜色，比较耐脏吧。而且垫子弹性也不错，起来后就回弹了。

下一条

发货很快啊，床垫的质量很好，外面是一层针织棉布料，软软的，摸起来手感很好，像蜂巢形状似的缝起来的，做工细节方面都处理的很棒，没有瑕疵，连线头都没有，躺上去软软的很舒服，大小刚刚好，高度也很合适，上面铺一层被单就可以睡啦~还可以折叠，方便收纳。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 7: (Group 7) Positive emotional polarity online reviews with texts, pictures and videos for experience product

假如你现在打算购买一个 **床垫**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅通过查看**以下**用户评论**进行**购买决策**。

看评论

床垫很好，躺着特别舒服，睡了一下，真的是很暖和很柔滑，外包装很严实，而且抽空打包的，打开之后不会很皱也没有破损，物流也挺快的，速度很满意。床垫现在感觉睡着很舒服，冬天睡这个垫子真的暖和，之前用的床垫躺着不舒服觉都睡不好，我真的很满意！赞！

下一条

天冷了特地买个垫子，店家发货很快，床垫已经收到了。垫子质量还不错，拆开外包装没有闻到什么味道，打开后就弹开了，真的是暖和舒服，我买的是蓝色的我个人比较喜欢这个颜色，比较耐脏吧。而且垫子弹性也不错，起来后就回弹了。

下一条

发货很快啊，床垫的质量很好，外面是一层针织棉布料，软软的，摸起来手感很好，像蜂巢形状似的缝起来的，做工细节方面都处理的很棒，没有瑕疵，连线头都没有，躺上去软软的很舒服，大小刚刚好，高度也很合适，上面铺一层被单就可以睡啦~还可以折叠，方便收纳。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 8: (Group 8) Positive emotional polarity online reviews with texts, and pictures for experience product

假如你现在打算购买一个 **床垫**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅通过查看**以下**用户评论**进行**购买决策**。

看评论

床垫很好，躺着特别舒服，睡了一下，真的是很暖和很柔滑，外包装很严实，而且抽空打包的，打开之后不会很皱也没有破损，物流也挺快的，速度很满意。床垫现在感觉睡着很舒服，冬天睡这个垫子真的暖和，之前用的床垫躺着不舒服觉都睡不好，我真的很满意！赞！

下一条

天冷了特地买个垫子，店家发货很快，床垫已经收到了。垫子质量还不错，拆开外包装没有闻到什么味道，打开后就弹开了，真的是暖和舒服，我买的是蓝色的我个人比较喜欢这个颜色，比较耐脏吧。而且垫子弹性也不错，起来后就回弹了。

下一条

发货很快啊，床垫的质量很好，外面是一层针织棉布料，软软的，摸起来手感很好，像蜂巢形状似的缝起来的，做工细节方面都处理的很棒，没有瑕疵，连线头都没有，躺上去软软的很舒服，大小刚刚好，高度也很合适，上面铺一层被单就可以睡啦~还可以折叠，方便收纳。

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 9: (Group 9) Positive emotional polarity online reviews with texts for experience product

假如你现在打算购买一个 **床垫**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，**请仔细阅读以下三条评论**，**仅通过查看以下用户评论进行购买决策**。 注意：评论中有视频，为防止声音过大，可选择将声音调小

看评论

买的10厘米厚的。送来呵呵，没有那么厚也就算了。躺了3天就塌下去了。物流的话也慢了点。差距真的太大了，真的差，这床垫质量太差了，客服也不理人，这折痕估计也不会回弹了，一分钱一分货，几十块的也就这样了，而且看上去好像用过的一样，好旧

下一条

东西也就值几十块钱太差了，不是想像中那么好，图片，描述都说的挺好，但邮过来不是这个样子，从床上铺个厚被子没有区别，想像中邮过来要是板板正正的也就没事了，，反正不怎么太理想，太差了，我怀疑是正品嘛？？？

下一条

这样的质量说是记忆棉的按下去是不会回弹的，根本不是！我买的加厚10厘米，这太差了，才六七厘米，尺码也不标准，恶心，轻轻一捏就挨到一起了，要么就别卖了，卖了就好好卖，这种质量退货更麻烦，大家看清了，图片和实物真的差十万八千里，垃圾垃圾！

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 10: (Group 10) Negative emotional polarity online reviews with texts, pictures and videos for experience product

假如你现在打算购买一个 **床垫**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅通过查看**以下用户评论进行购买决策。

看评论

买的10厘米厚的。送来呵呵，没有那么厚也就算了。躺了3天就塌下去了。物流的话也慢了。差距真的太大了，真的差，这床垫质量太差了，客服也不理人，这折痕估计也不会回弹了，一分钱一分货，几十块的也就这样了，而且看上去好像用过的一样，好旧

下一条

东西也就值几十块钱太差了，不是想像中那么好，图片，描述都说的挺好，但邮过来不是这个样子，从床上铺个厚被子没有区别，想象中邮过来要是板板正正的也就没事了，，反正不怎么太理想，太差了，我怀疑是正品嘛???

下一条

这样的质量说是记忆棉的按下去是不会回弹的，根本不是！我买的加厚10厘米，这太差了，才六七厘米，尺码也不标准，恶心，轻轻一捏就挨到一起了，要么就别卖了，卖了就好好卖，这种质量退货更麻烦，大家看清了，图片和实物真的差十万八千里，垃圾垃圾！

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 11: (Group 11) Negative emotional polarity online reviews with texts, and pictures for experience product

假如你现在打算购买一个 **床垫**，排除价格限制、品牌偏好、网购平台偏好等限制，根据提示，请**仔细阅读**以下**三条**评论，**仅通过查看**以下用户评论进行购买决策。

看评论

买的10厘米厚的。送来呵呵，没有那么厚也就算了。躺了3天就塌下去了。物流的话也慢了。差距真的太大了，真的差，这床垫质量太差了，客服也不理人，这折痕估计也不会回弹了，一分钱一分货，几十块的也就这样了，而且看上去好像用过的一样，好旧

下一条

东西也就值几十块钱太差了，不是想像中那么好，图片，描述都说的挺好，但邮过来不是这个样子，从床上铺个厚被子没有区别，想象中邮过来要是板板正正的也就没事了，，反正不怎么太理想，太差了，我怀疑是正品嘛???

下一条

这样的质量说是记忆棉的按下去是不会回弹的，根本不是！我买的加厚10厘米，这太差了，才六七厘米，尺码也不标准，恶心，轻轻一捏就挨到一起了，要么就别卖了，卖了就好好卖，这种质量退货更麻烦，大家看清了，图片和实物真的差十万八千里，垃圾垃圾！

评论已看完，点击进入问题回答界面

Figure 12: (Group 12) Negative emotional polarity online reviews with texts for experience product